

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

Yaşar Üniversitesi (YÜ), hem bilimsel kariyerde eşitliği ve karar alma süreçlerinde cinsiyet dengesini sağlamak hem de araştırma ve yeniliğe cinsiyet boyutunun entegrasyonunu iyileştirmek için kurum içi cinsiyet eşitliği politikalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Cinsiyet Eşitliği Mevcut Durum Analizi

Kurum içinde ve kurumun bulunduğu yenilik ekosisteminde toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin durumun kapsamlı bir değerlendirmesi

Bu araştırma, YÜ tarafından CALIPER projesi kapsamında, 873134 sayılı Hibe Anlaşması kapsamında finanse edilen Avrupa Birliği Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Kurum İçinde Cinsiyet Eşitliğinin Durumu

Kurum içi analiz üç ERA* önceliğine dayalı olarak yapıldı ve bunlar, nitel ve nicel verilerin toplanması yoluyla YÜ içindeki belirli faaliyet / hizmet alanları bağlamında incelendi.

Veri toplama işlemi, kurumun araştırmacıları tarafından **masa başı araştırma, politika analizi, mülakatlar, anket ve odak grup çalışmaları** aracılığı ile gerçekleştirildi.

Temel Bulgular

İNSAN KAYNAKLARI

İşe alım ve yerleştirmede, akademik ve idari personel işe alım usul ve esaslarına ilişkin belgede belirtilen kurallara cinsiyete bakılmaksızın uyulmaktadır.

Cinsiyete duyarlı işe alım protokolleri veya cinsiyet yanlılığını önleyecek **herhangi ayrı bir kurumsal politika bulunmamakla birlikte** Üniversite ulusal iş kanunu, yönetmelikler ve anayasadaki eşitlik maddelerine tabidir.

2015-2019 yılları arasında hem akademik hem idari pozisyonlar için işe alımda sayıların oldukça dengeli olduğu görülmektedir.

Son 5 yılda iş başvurularında kadın ve erkek başvuru sahiplerinin başarı oranları

2015	2016	2017	2018	2019
✓ 186 Kadın	✓ 157 Kadın	✓ 199 Kadın	✓ 220 Kadın	✓ 190 Kadın
✓ 172 Erkek	✓ 176 Erkek	✓ 214 Erkek	✓ 223 Erkek	✓ 192 Erkek

*Council of the European Union (2015). Conclusions on advancing Gender Equality in the European Research Area. RECH 295, COMPET 551, SOC 703

Bu araştırma, YÜ tarafından CALIPER projesi kapsamında, 873134 sayılı Hibe Anlaşması kapsamında finanse edilen Avrupa Birliği Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Kurum İçinde Cinsiyet Eşitliğinin Durumu

İdari ve akademik personelin bilimsel alan ve düzeylere göre cinsiyet dağılımı (STEM alanları)

Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu

Akademik Personel

7 Kadın - 6 Erkek

İdari personel

1 Kadın - 2 Erkek

Mimarlık Fakültesi

34 Kadın - 13 Erkek

2 Kadın

Mühendislik Fakültesi

21 Kadın - 52 Erkek

2 Kadın - 1 Erkek

KURUMSAL YÖNETİŞİM

Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen ve Türkiye Yükseköğretim Kurulu'nun onayına sunulan **toplumsal cinsiyet / kadın çalışmaları merkezi** kurulması kararı, kurumsal düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin olumlu bir gelişmedir.

Ayrıca cinsiyet eşitliği, 2021-2027 kurumsal stratejik planına dahil edilmiştir. YÜ'de hali hazırda bir Cinsiyet Eşitliği Planı mevcut değildir ancak hazırlanması planlanmaktadır.

Ayrıca cinsiyet eşitliği, 2021-2027 kurumsal stratejik planına dahil edilmiştir. YÜ'de hali hazırda bir Cinsiyet Eşitliği Planı mevcut değildir ancak hazırlanması planlanmaktadır.

Karar alma organlarının ve liderlik pozisyonlarının cinsiyet bileşimi

Senato

9 Kadın - 17 Erkek

Yönetim Kurulu

5 Kadın - 7 Erkek

Bölüm Başkanları (Müdürler)

8 Kadın - 13 Erkek

Dekanlar

3 Kadın - 6 Erkek

Mütevelli Heyeti

1 Kadın - 8 Erkek

Diğer (Atama Komisyonu)

3 Kadın - 7 Erkek

Rektör Yardımcıları

3 Erkek

Bu araştırma, YÜ tarafından CALIPER projesi kapsamında, 873134 sayılı Hibe Anlaşması kapsamında finanse edilen Avrupa Birliği Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Kurum İçinde Cinsiyet Eşitliğinin Durumu

Dış kurumsal iletişim ile ilgili olarak, YÜ toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin genel bir belgeye sahip değildir, iç iletişim açısından toplumsal cinsiyete duyarlı dille ilgili özel farkındalık artırma eğitim faaliyetleri ve mevcut eğitimlerde toplumsal cinsiyete duyarlı iletişimin kullanımı da henüz yeterli düzeyde değildir.

ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM

Yaşar Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet çalışmaları ile ilgili çalışmalara tahsis edilmiş belirli bir fon programı bulunmamaktadır ve son 3 yılda toplumsal cinsiyet araştırmalarına odaklanan proje sayısı sadece 3'tür.

Ancak, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) onayının son aşamasında olan yeni bir toplumsal cinsiyet / kadın çalışmaları Merkezinin kurulması beklenmektedir. Bu Merkezde çeşitli alanlardan akademisyenler yer alacak ve toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları üzerine disiplinler arası araştırmalara odaklanacaktır.

Genel olarak, kadın proje yöneticilerinin ve baş araştırmacıların sayısı erkek proje yöneticilerine göre daha fazladır.

Baş araştırmacılar:

Kadın proje yöneticilerinin oranı:

Kadınlar, kurum içi fonlardan erkeklerden daha fazla yararlanmaktadır, ancak daha büyük projeler, proje liderlerinin genellikle erkek araştırmacılar olduğu mühendislik bölümlerinden çıkmaktadır.

Hali hazırda, cinsiyet boyutunun müfredata nasıl entegre edileceğine dair herhangi bir politika ve / veya kılavuz veya akademisyenler ve dersler için cinsiyete duyarlı öğretim yönergeleri mevcut değildir.

Bu araştırma, YÜ tarafından CALIPER projesi kapsamında, 873134 sayılı Hibe Anlaşması kapsamında finanse edilen Avrupa Birliği Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Kurum İinde Cinsiyet EŐitliĐinin Durumu

ÖĐRENCİ HİZMETLERİ

Cinsiyet eŐitliĐi konuları öĐrenci oryantasyon eĐitimleri sunumuna ve akademik personel oryantasyon eĐitimine dahil edilmemiŐtir.

Son 3 yılda STEM

alanlarına kaydolun öĐrenci sayıları:

Doktora: 27 Erkek - 19 Kadın

Yüksek Lisans: 68 Erkek - 75 Kadın

Lisans: 1482 Erkek - 1079 Female

PİYASAYA TRANSFER

AraŐtırma bulgularına göre, uluslararası projelerde, STK'larla, özel sektörle ve belediyelerle yapılan projelerde toplumsal cinsiyet dengesi ve eŐitliĐi gözetilirken, kadın araŐtırmacılar kamu kurumlarının dahil olduĐu projelerde daha az temsil edilmektedirler.

KESİŐİMSELLİK

AraŐtırmada, diĐer ayrımcılık / yapısal eŐitsizliklerle baĐlantılı olarak cinsiyetle ilgili herhangi bir önlem tespit edilmemiŐtir.

Raporun tamamına [Őuradan ulaŐılabilir.](#)

Bu araŐtırma, YÜ tarafından CALIPER projesi kapsamında, 873134 sayılı Hibe AnlaŐması kapsamında finanse edilen Avrupa BirliĐi Horizon 2020 AraŐtırma ve İnovasyon Programı aracılıĐıyla gerekleŐtirilmiŐtir.

İnovasyon Ekosisteminde Cinsiyet Eşitliğinin Durumu

Dış değerlendirmenin ilk bölümü, **ulusal yasal ve politika çerçevesinin** bir analizini içermektedir. İkinci bölümü ise, **Ulusal ve Bölgesel Yenilik Ekosistemlerine** odaklanmıştır. Masa başı araştırması ile mevcut durum analizi yapılmış ve iç paydaşlarla yapılan görüşmelerle araştırma süreci tamamlanmıştır. Mevcut durum analizine ek olarak dış paydaşlarla mevcut ve olası sinerjileri ortaya koymak amacıyla YÜ tarafından bir **haritalandırma** çalışması da yapılmıştır. Haritalandırma kapsamında, iç paydaşlarla bir odak grup çalışması, dış paydaşlara yönelik bir anket ve Sosyal Ağ Analizi gerçekleştirilmiştir.

Temel Bulgular

ULUSAL YASAL VE POLİTİK ÇERÇEVE

Cinsiyet eşitliği, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası dahil çeşitli yasa ve kanunlarda **daha geniş bir ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kavramı** içinde ele alınmaktadır.

İstihdamda cinsiyet eşitliğini ve ayrımcılık yapılmamasını teşvik eden bazı yasalar mevcuttur. İstihdamı düzenleyen en önemli kanun 4857 sayılı Türk İş Kanunudur.

Kadınların işgücü piyasasına katılımını artırmak için çocuk bakım hizmetlerinin artırılması ve istihdam biçimlerinde esneklik gibi önlemler öngörülmektedir.

Türkiye'de yüksek öğretimde cinsiyet eşitliği politikaları ile ilgili özel yasal düzenlemeler ve / veya kanunlar bulunmamaktadır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2019 yılında **kadın araştırmacıların araştırma süreçlere katılımını artırmaya yönelik politika ilkelerini yayınlamıştır.**

İnovasyon Ekosisteminde Cinsiyet Eşitliğinin Durumu

ULUSAL İNOVASYON EKOSİSTEMİNİN ANALİZİ

Ulusal veya bölgesel düzeyde bilimsel bir boyut olarak toplumsal cinsiyetin araştırmaya entegrasyonunu teşvik eden herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Cinsiyete duyarlı ürün veya hizmet üretimine ilişkin zorunluluk veya standartlar da mevcut değildir.

Toplanan veriler, lise düzeyinde kadın STEM öğrencilerinin payının erkeklere göre **daha fazla sayıda** olduğunu ancak daha sonra **yüksek öğretimde çarpıcı bir şekilde düştüğünü** göstermektedir.

STEM araştırmacı oranlarında da dengesizlik düşük bir seviyede devam etmektedir.

Yeni kurulan şirketlerin kurucuları ve liderleri arasında kadınların payı da özellikle düşüktür (% 19).

SOSYAL AĞLAR ANALİZİ

Toplamda, yalnızca proje ortaklıklarını kapsayan sosyal ağlar analizine **39 dış paydaş** dahil edilmiştir.

Sonuç olarak, Yaşar Üniversitesinin dış paydaşlarının ana grubunu temsil eden sivil toplum kuruluşları, devlet kurumları ve diğer araştırma kurumları ile **40 işbirliği** hesaba katılmıştır.

İnovasyon Ekosisteminde Cinsiyet Eşitliğinin Durumu

Bu işbirliklerinin 28'ine kadınlar liderlik etmektedir.

Toplumsal cinsiyet konularını dikkate alan veya bunlara odaklanan işbirliklerine bakıldığında, **40 işbirliğinden sadece 8'i** (% 20'yi temsil etmektedir) bu özelliğe sahiptir.

Dış paydaşlara ilişkin yapılan araştırmaya göre, **cinsiyet eşitsizlikleri**, projelerin ekip yapılarında, özellikle kamu kurumlarında, yönetim pozisyonlarında ve maaşlarda daha göze çarpar niteliktedir.

Yaşar Üniversitesi ile dış paydaşlar arasında eşitsizliklerle mücadele konusunda potansiyel sinerjiler olarak; cinsiyet eşitliği konusunda ortak projelerin geliştirilmesi, farkındalık yaratma faaliyet ve eğitimlerinin düzenlenmesi ve politika yapıcılarının katılımı başlıkları ortaya çıkmıştır.

Raporun tamamına **şuradan ulaşılabilir.**

Bu araştırma Horizon 2020 projesi CALIPER kapsamında yapılmıştır.

Sonuçlar, projenin sonraki uygulama aşamalarında kullanılacaktır.

YÜ, Cinsiyet Eşitliği Planı (GEP) geliştirmek amacıyla CALIPER projesine dahil olan ve edindiği bilgileri akademinin ötesine aktarmak için yerel İnovasyon Merkezlerini de sürece dahil eden Avrupa'daki 9 araştırma kuruluşundan biridir.

CALIPER hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu araştırma, YÜ tarafından CALIPER projesi kapsamında, 873134 sayılı Hibe Anlaşması kapsamında finanse edilen Avrupa Birliği Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.